

УДК 574

БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚИТУ ҮДЕРІСІНДЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ

КУРМАНГАЗИЕВА ТАЛШЫН МАЛИКОВНА

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – У.К.БИСЕНОВ

Атырау, Қазақстан

***Түйіндеме:** STEAM-білім беру – пәнаралық сипаттағы оқыту түрі ретінде оқу үдерісіндегі шынайы өмірлік жағдайларды баса көрсетеді және орта мектеп мұғалімдерінен сабақ барысында оқытуды нақты өмірмен байланыстыруды талап етеді. Орта мектептегі биология пәні мұғалімдері STEAM тұжырымдамасына негізделген оқыту қызметін ұйымдастыру арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілетін, мәселені шешу дағдыларын және шығармашылық әлеуетін дамытуға мүмкіндік ала алады.*

Бұл мақалада Қазақстан орта мектептерінде STEAM білім беру мен биологияны оқытуды ықпалдастырудың даму үдерісі қарастырылады. Сонымен қатар, биология пәніне бағытталған STEAM негізіндегі оқытудың нақты мысалдары келтіріліп, оларды тәжірибеде қолданудың мүмкіндіктері сипатталады.

***Кілттік сөздер:** STEAM білім беру, жаратылыстану ғылымдарын оқыту, биологияны оқыту*

Орта мектептерде оқушылар жаратылыстану ғылымдарын меңгеру барысында кейбіреулері тестілеуге бағытталған білім беру жүйесінің ықпалында қалып, жоғары нәтижелер көрсеткенімен, нақты қабілеттері төмен болуы мүмкін. Бұл жағдай оқушылардың жан-жақты дамуына және кешенді қабілеттерін жетілдіруіне кері әсерін тигізеді. STEAM білім беру тұжырымдамасына сүйене отырып, биология пәнінің мұғалімдері өз сабақтарында биологияны технологиямен, инженериямен және басқа да салалармен ықпалдастыра отырып оқытуда. Мұндай тәсіл оқушылардың практикалық дағдыларын, инновациялық қабілеттерін және басқа да маңызды қасиеттерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан мектептеріндегі мұғалімдер оқушыларды ашық ойлауға, түрлі оқу әрекеттеріне белсенді қатысуға ынталандыруы тиіс. Бұл өз кезегінде оқушылардың кешенді қабілеттерін дамытуға оң ықпал етеді.

STEAM білім беру болашақта оқушылардың өмірі мен кәсіби қызметінде қажет болатын негізгі құзыреттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл тәсіл дәстүрлі білім берудегі кемшіліктердің орнын толтыра отырып, тек қысқа мерзімді білім беруге емес, оқушылардың ұзақ мерзімді құзыреттілігін дамытуға бағытталады. STEAM оқыту оқушының қажеттілігіне негізделгендіктен, оларды жан-жақты дамыған әрі қабілетті тұлға ретінде қалыптастыруды мақсат етеді.

Жаңа білім беру реформасы биологияны оқытудағы басты мақсаттардың бірі ретінде оқушылардың ғылыми сауаттылығын қалыптастыруды алға тартады. Алайда бұл аспект бұрын орта мектептердегі биология мұғалімдері тарапынан жиі ескерусіз қалып келген. STEAM білім беру әдісін биология сабағына енгізу — осы мақсатқа қол жеткізудің тиімді жолы. Бұл оқушылардың тек тестке бағытталған ойлау жүйесін өзгертіп, алған білімдерін нақты өмірлік мәселелерді шешуге қолдануына, шығармашылық қабілеттерін дамытып, сыни тұрғыдан ойлауына мүмкіндік береді.

Сондықтан STEAM әдістерін биология пәніне кіріктіру орта мектептерде теориялық жағынан да, практикалық тұрғыдан да аса маңызды болып табылады.

1. STEAM тұжырымдамасына негізделген оқу мазмұнын таңдау

1.1 Интеграция принципі

Интеграция принципі мұғалімдерден оқу үдерісінде ғылым, технология, инженерия, өнер және математика пәндеріндегі білімдерді барынша біріктіре отырып, оқушылардың биологиялық білімді шынайы өмірлік мәселелерді шешуде қолдана алуына жағдай жасауды талап етеді. Мұндай біріктіру оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, олардың проблемаларды шешу қабілеттерін тиімді түрде дамытуға ықпал етеді [1].

1.2. Практикалық бағыттылық принципі

Практикалық бағыттылық принципі оқушылардың тәжірибелік іс-әрекеттеріне баса мән беруді және теориялық білімді тәжірибемен ұштастыруды көздейді. Бұл қағиданы негізге ала отырып, орта мектеп мұғалімдері оқушыларды практикалық жұмыстарға белсенді қатысуға ынталандырып, олардың өз бетінше қиялдап, зерттеу жүргізуіне бағыт беруі тиіс. Оқушылар тәжірибе жасау арқылы ғылыми білімді тереңірек меңгереді. Бұл тек оқулықпен шектелмей, оқушылардың ішкі әлеуетін ашуға, сондай-ақ олардың практикалық дағдыларының жылдам дамуына мүмкіндік береді [2].

Тек жазбаша тапсырмалар арқылы биологиядағы абстрактілі ұғымдарды қалыптастыру қиынға соғады әрі пәнге деген қызығушылықты арттыра алмайды. Сондықтан сабақ барысында арнайы жоспарланған тәжірибелік тапсырмалар мен қолмен жасалатын іс-әрекеттерді енгізу өте маңызды. Оқушылардың өз бетімен бір нәрсені жасап көруі — алған білімнің есте жақсы сақталуына ықпал етеді. Себебі, оқушы мәселені өзі шешуге уақыт жұмсап, жауапты өз бетімен тапқан кезде, сол білім берік әрі ұзақ мерзімге есте қалады.

Айқын байқалатыны — оқушылар дайын мәліметтерді көшіруден гөрі, ғылыми үлгілерді құрастыруға көбірек ынта танытады және оған уақыт бөлуге дайын болады.

Мысалы, орта мектептегі биология сабақтарында түрлердің пайда болуы мен жойылу үдерістерін түсіндіру кезінде, популяциялардың «бөтелке мойныны» құбылысын модельдеу үшін шыны ыдыстар мен шыны моншақтарды пайдалануға болады. Ал тәтті жүгері мен жеміс шыбынының хромосома гаметаларының еркін комбинациясын және будандасуын түсіндіру барысында пластилин немесе жеңіл сазбалшық (ультражеңіл пластика) арқылы мейоз және еркін комбинация процесін модельдеп көрсетуге болады.

Табиғи сұрыпталу механизмін үлгілеу кезінде мұғалімдер қара және ақ қағазды, сондай-ақ түрлі-түсті бұршақтарды (мысалы, қара және ақ) пайдалана отырып, әртүрлі орта жағдайларын және бұршақ тәріздес түн көбелектерінің екі түрлі типін (қара және ашық түсті) бейнелей алады. Сабақ барысында оқушылар жыртқыштардың рөлін ойнап, қара және ақ бұршақтарды сәйкес қораптарға жинап салады. Сабақ соңында әрбір «ортада» қандай генотиптер жиі кездескенін есептеп, табиғи сұрыпталудың әсерін талдауға болады.

Бұл мысалдар биологияны оқытудың көрнекілігі мен тәжірибелік маңызын арттырады, сондай-ақ оқушылардың ғылыми процестерді түсінуге және оларды қолданбалы деңгейде меңгеруіне ықпал етеді. Сондай-ақ шығармашылық ойлау қабілеттерін шыңдайды.

Сонымен қатар, қазіргі таңда компьютерлік бағдарламалар биологияны оқытуда елеулі орын ала бастады. Табиғи сұрыпталудың популяциядағы генотип жиілігіне әсерін компьютерлік модельдеу арқылы көрсету — абстрактілі биологиялық құбылыстарды оқушыларға интуитивті әрі көрнекі түрде түсіндіруге мүмкіндік береді.

Мысалы, орта мектептегі мұғалімдер «Phet» атты онлайн платформаны қолдана отырып, қояндардағы табиғи сұрыпталу процесін модельдей алады. Бұл симуляцияда жасанды орта жағдайларын енгізу арқылы популяциядағы әртүрлі фенотиптердің арақатынасын өзгертуге болады. Мұндай бағдарламалық модельдеулер үй жағдайында жасалған құралдарға қарағанда анағұрлым ғылыми негізделген нәтижелер береді, ал анимациялардың сапасы мен интерфейстің қарапайымдылығы тәжірибе барысын оқушылар үшін түсінікті әрі қызықты етеді.

Сол себепті, STEAM тұжырымдамасына негізделген биология пәнінің заманауи мұғалімі болу үшін педагог тек пәндік біліммен шектелмей, білім беру технологияларын жетілдіріп отыруы, сондай-ақ түрлі компьютерлік бағдарламаларды меңгеріп, оларды оқу үдерісіне

тиімді енгізе білуі қажет. Бұл тәсіл оқушылардың биология пәніне деген қызығушылығын арттырып, оқу тиімділігін едәуір жақсартады.

2. Оқытуды жағдаят арқылы ұйымдастыру арқылы оқушылардың белсенділігін арттыру

STEAM білім беру тұжырымдамасындағы практикалық әрекетке негізделген тәсілді басшылыққа ала отырып, мұғалімдер сабақ барысында оқушылардың оқу әрекеттеріне ерікті әрі белсенді түрде қатысуына мүмкіндік жасауы тиіс. Мұндай тәсіл оқушылардың зерттеушілік қабілетін дамытуға, оқу процесіне терең және мазмұнды қатысуына ықпал етеді. Бұл бөлімде мұғалімдер оқу материалын оқушылар үшін көрнекі және қызықты формада ұсынуы қажет, өйткені бұл олардың сабаққа толық назар аударуына және практикалық әрекетке деген қызығушылығын арттыруға септігін тигізеді. Нәтижесінде, оқушылар ғылыми ақпаратты өз бетімен зерттеп, дәлелдер іздеуге ынталанады. Мұндай әрекеттер олардың жалпы қабілеттерін және білімді қолдану мүмкіндіктерін тиімді түрде дамытады [3].

Мысалы, жасуша құрылымын оқыту барысында мұғалімдер «3DMax» сияқты арнайы бағдарламалар көмегімен «PowerPoint» презентациясында үшөлшемді жануар және өсімдік жасушасының модельдерін көрсету арқылы сабақты бастай алады. Мұндай көрнекі бастама оқушылардың қызығушылығын оятып, олардың назарын сабаққа шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Одан кейін мұғалімдер биология пәнін басқа пәндермен ықпалдастыра отырып, оқушыларға үй жағдайында әртүрлі материалдарды пайдаланып, жасуша моделін өз қолымен жасау сияқты STEAM-негізіндегі тапсырмалар бере алады. Сонымен қатар, оқушыларға жануар және өсімдік жасушалары арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарға назар аудару қажеттілігі ескертілуі тиіс. Бұл оқушылардың салыстыру, талдау және қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді.

Оқушыларға бір тапсырма бойынша бірнеше модельдік шешім нұсқасын ұсынуға мүмкіндік беру — олардың ойлау көкжиегін кеңейтіп, мәселе шешу қабілетін дамытуға айтарлықтай ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушылардың ғылыми-зерттеу әрекетіне қызығушылығын арттырып, танымдық белсенділігін жандандырады. Оқу материалын нақты өнім жасап шығару арқылы жүзеге асыру – оқушылардың теориялық білімді практикада қолдануына жол ашып, оларды нақты өмірлік жағдаяттарда ғылыми білімді зерттеуге және талдауға ынталандырады. Бұл өз кезегінде оқушылардың нақты білімді меңгеру және оны іс жүзінде жүзеге асыруға бағытталған әрекеттерге назарын аудартып, ғылыми білімді тереңірек түсінуін жылдамдатады.

Оқу жағдаятын құрастыру инновациялық сипатта болып, оқушылардың күнделікті өмірімен тығыз байланысты болуы қажет. Бұл – олардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, оқу әрекетіне белсенді қатысуына ықпал етеді. Жаңа білім беру реформасы оқушылардың биологиялық ұғымдарды өмірлік жағдаяттар арқылы терең түсінуі қажеттілігін ерекше атап көрсетеді. Бұл өз кезегінде нақты өмірде кездесетін мәселелерді шешу қабілетін дамытуға бағытталған.

Алайда, мұғалімдер ұсынған жағдаяттар оқушылардың тұлғалық тәжірибесіне сай келмеген жағдайда, мысалы, қалалық ортада оқитын оқушылар ешқашан егістік алқапта болып көрмеген, өсімдік не жануар ауруларын көзімен көрмеген болса, ондай тапсырмалар олар үшін абстрактілі әрі қызықсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан оқу жағдаятын жобалауда оқушылардың нақты өмірлік тәжірибесінен алынған таныс жағдайларды таңдау маңызды. Бұл олардың жеке эмоционалдық қатынасын тудырып, оқуға деген ынтасын арттырады.

Мұғалім шынайы әлеуметтік жағдаяттарды сабақ үдерісіне бейімдеп, оны оқыту контекстіне айналдыра білуі тиіс. Ал оқушылар оқу мазмұнын меңгергеннен кейін, сол сабақтағы жағдаяттар қайтадан әлеуметтік деңгейге көтеріліп, оқушылар теориялық білімдерін нақты өмірлік мәселелерді шешуге қолдана алатындай болуы керек.

3. Оқыту үдерісі үздіксіз инновацияны талап етеді

Нағыз креативті мұғалім ғана оқушының көзқарасымен қарауды үйреніп, олардың ғылымды жақсырақ меңгеруіне көмектесудің тиімді жолдарын таба алады. Жалпы алғанда, орта және жоғары сыныптағы биология пәні білімді бағалауға бағытталған (экзаменге бейімделген) болса да, тек оқулықтағы материалмен шектелетін мұғалімдердің абстрактілі биологиялық ұғымдарды оқушыларға терең түсіндіруі қиынға соғады. Тек жаттап алу – бұл толыққанды түсінік емес, сондықтан оқыту процесі негізгі ұғымдардың қалай қалыптасатынын көрсетуге бағытталуы тиіс [4].

Мысал ретінде, көзге көрінбейтін ДНҚ құрылымы – жоғары сынып биологиясындағы маңызды әрі жиі кездесетін тақырыптардың бірі. Кейбір мұғалімдер бұл тақырыпты тек "А-Т, Ц-Г" комплементарлық принципін жаттатумен шектеледі. Ал, басқа мұғалімдер анимациялық видеоларды қолданып, негіздердің жұптасуын, транскрипция және трансляция үдерістерін көрнекі түрде түсіндіреді. Бұдан да тиімді тәсіл ретінде кейбір мұғалімдер оқушыларға негіздердің макеттерін пайдаланып ДНҚ моделін өз қолымен құрастыруды ұсынады. Осыдан кейін сол модель негізінде транскрипция және трансляция үдерістерін тәжірибелік түрде жүзеге асырады.

Бұл мысалдан мынаны байқауға болады: мұғалімнің креативтілігі деңгейіне қарай оқыту әдістері мен оның тиімділігі арасында айтарлықтай айырмашылық бар. Шығармашылық танытатын мұғалімдер оқушылардың ғылыми түсінігін тереңдетіп, пәнге деген қызығушылығын арттыра алады.

Тағы бір мысал ретінде, ғылым тарихын оқыту барысында кейбір мұғалімдер бұл тақырыпты рөлдік ойын түрінде ұйымдастырып, оқушыларды түрлі ғалымдар рөлін сомдайтын топтарға бөліп, сол ғалымдардың тәжірибелік жұмыстары мен жаңалықтарын қайта жаңғырту тапсырмасын береді. Мұндай әдіс оқушылардың ғылыми білімнің қалай қалыптасатынын дербес зерттеу, мәселе қою және оны шешу үдерісі арқылы терең түсінуіне мүмкіндік береді.

Ал, басқа мұғалімдер ғылым тарихын әңгімелеу форматында жеткізуді жөн көреді. Яғни тарихи оқиғаларды хикая түрінде баяндап, оқушылардың қызығушылығын арттыруға тырысады.

Оқытуда қолданылатын әртүрлі іс-әрекет түрлері мұғалімдердің шығармашылық ойлауын және әдістемелік ерекшеліктерін айқын көрсетеді. Бұл іс-әрекеттерге мыналар жатады:

- тәжірибелік жұмыстар,
- мәліметтерді талдау,
- проблемалық талқылау,
- зерттеу және ізденіс жұмыстары,
- модель жасау,
- бағдарламалау тапсырмалары.

Мұндай әртүрлілік оқыту процесін байытып, оқушылардың пәнге деген ынтасын арттырып қана қоймай, олардың ойлау қабілеттерін, зерттеушілік және қолданбалы дағдыларын дамытуға да ықпал етеді.

4. STEAM-білім беруде бағалаудың маңызын ескеру

STEAM тұжырымдамасына негізделген ғылыми пәндерді оқыту үдерісі оқушыларды инновациялық әрекеттерге белсенді қатысуға ынталандыратын белгілі бір дидактикалық принциптерге сүйеніп қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың мұғалімнің жетекшілігімен алған біріктірілген білімдерін қолдану нәтижесінде орындалған практикалық тапсырмаларын бағалап, жетілдіруді де қажет етеді. Бұл – оқушылардың танымдық тереңдігін және кешенді қабілеттерін дамытуға бағытталған маңызды қадам [5].

Мұндай тәсіл ғылым, технология және басқа да пәндер арасындағы пәнаралық байланысты барынша тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді және оқушылардың ойлау деңгейін, шығармашылық әлеуетін жан-жақты дамытуға ықпал етеді.

Осы үдерісте мұғалімдер оқушыларды өз жобалық жұмыстарын, зерттеу нәтижелерін жария түрде таныстыруға, сонымен қатар оларды талдауға және түсіндіруге ынталандыруы керек. Бұл – оқушылардың ғылыми сауаттылығын арттыруға, ой-өрісін кеңейтуге және сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытуға жол ашады.

Жасуша құрылымының моделін құруды мысал ретінде ала отырып, оқушылар өз үлгілерін жобалап, жасағаннан кейін мұғалім олардың жұмыс нәтижесіне жан-жақты бағалау жүргізуі тиіс. Бұл бағалау оқушылардың тек дайын өнімін саралау ғана емес, сонымен қатар оқу процесінің барлық кезеңдерін қамтуы қажет.

Мұғалім оқушыларды шағын топтарға бөліп, оларды өзара пікір алмасуға, жұмыстарын бір-біріне таныстырып, түрлі идеялармен бөлісуге ынталандыруы қажет. Мұндай әрекеттер ойлау көкжиегін кеңейтіп, оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің дамуына оң әсер етеді, сонымен қатар олардың жасаған модельдерін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Осыдан кейін мұғалім әр топқа өз жобаларын сынып алдында таныстыруға мүмкіндік беруі тиіс. Бұл кезеңде оқушылар қолданған материалдарын қандай себеппен таңдағанын, таңдау кезінде қандай факторларды ескергенін, және өз жұмысына қандай өзіндік бағалау бергенін түсіндіреді. Мұндай қадамдар жасуша құрылымы туралы білімді тереңірек меңгеруге және есте сақтау деңгейін арттыруға ықпал етеді.

Осылайша, оқушылар биология сабағында ғылым, технология, инженерия және математика салаларындағы білімдерін біріктіріп қолдана отырып, кешенді құзыреттіліктерін жан-жақты дамытады. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушылардың биология пәніне деген қызығушылығын арттырып, олардың зерттеушілік ынтасын, өз-өзіне деген сенімділігін және оқуға деген мотивациясын күшейтуге оң әсер етеді.

Орта мектептегі биология пәнін оқытуда STEAM-білім беру тұжырымдамасын кіріктіру – тек пәндік оқытудың тиімділігін арттыруға ғана емес, сонымен қатар оқушылардың жан-жақты дамуына зор ықпал етеді. Бұл тәсіл оқушыларды білімді жай ғана меңгеруші емес, оны өмірде қолданушы тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталған. STEAM негізіндегі оқыту – оқушыларды белсенді зерттеуге, әртүрлі пәндік білімдерді біріктіре отырып, нақты өмірлік мәселелерді шешуге ынталандырады және олардың кешенді қабілеттерінің дамуына мүмкіндік береді.

Мұғалімдер оқу бағдарламасының мазмұнын STEAM қағидаттарына сүйене отырып таңдауы керек. Сонымен қатар, оқушылардың белсенді қатысуын, шығармашылық және дивергентті ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал ететін оқыту әдістерін қолдану қажет. Бұған қоса, оқыту нәтижесін бағалау үдерісіне ерекше көңіл бөлінуі тиіс. Бұл оқушылардың біріктірілген білімді тереңірек түсініп, биология мен басқа да жаратылыстану ғылымдарын саналы түрде меңгеруіне жол ашады, және де олардың жеке дамуын тиімді түрде қолдайды.

STEAM білімін биология сабағымен тиімді ықпалдастыру үшін мұғалімдер тірі табиғат ғылымдарының негізгі ұғымдарының қалыптасу үдерісіне және оларды практикада қолдануға назар аударуы қажет. Сонымен қатар, оқушыларды өмірлік мәселелерді ғылыми тәсілдер арқылы шешуге баулу – олардың функционалдық сауаттылығын арттырып, биология ғылымы аясындағы өзекті тақырыптар төңірегіндегі (мысалы, COVID-19 індеті) пікірталастарға қатыстыру арқылы әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыруға жағдай жасайды.

Осы аталған әдістер оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған тиімді құралдар болып табылады. Олар оқушыларды болашақта өз білімін өмірде қолдана алатын, сын тұрғысынан ойлайтын, жан-жақты тұлға ретінде тәрбиелеуге септігін тигізеді.

Бұл зерттеуде қытайлық биология пәні мұғалімдерінің сабақтарында қолдануға болатын бірқатар мысалдар келтірілді. Аталған үлгілер STEAM білім беру технологиясын тиімді пайдалану жолдарын мұғалімдерге бастапқы деңгейде түсінуге мүмкіндік береді және оларды мазмұнды әрі нәтижелі оқыту іс-әрекеттерін жобалауға шабыттандырады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Koirala KP. Transformative and equitable science teaching in the culturally diverse classroom: application of formative assessment system. *International Journal of Science Education*. 2024; 1-20. doi: 10.1080/09500693.2024.2356899
2. Koirala KP, Neupane N. Headteachers' understanding on STEAM-based integrated curriculum practice in Nepal. *Discover Education*. 2023; 2(1). doi: 10.1007/s44217-023-00056-9
3. Zhumabay, N., Varis, S., Abylkassymova, A., Balta, N., Bakytказы, T., & Bowen, G. M. (2024). Mapping the Kazakhstani STEM education landscape: A review of national research. *European Journal of STEM Education*, 9(1), Article 16. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/15576>
4. Jia, Y., Zhou, B., & Zheng, X. (2021). A curriculum integrating STEAM and maker education promotes pupils' learning motivation, self-efficacy, and interdisciplinary knowledge acquisition. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.725525>
5. Dyer, M. (2019). STEAM without hot air: Strategy for educating creative engineers. *Australasian Journal of Engineering Education*, 24(2), 74-85. <https://doi.org/10.1080/22054952.2019.1693122>